

ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING ASOSIY XUSUSIYATLARI

Saydullayev Alisher Nasrullayevich

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshkent, 100149, O'zbekiston Respublikasi
e-mail: saydullayevalisher69@gmail.com

Annotatsiya. Jamiyat taraqqiyoti sharoitida har bir faoliyat, jumladan, pedagogik faoliyatning ham ilmiy asoslanganligi, erishilgan natijasi bilan hisoblanadi. Shuni alohida qayd etish joizki, pedagogik nazariyadagi quruq safsata, amaliyotdagi sub'ektiv mavhumlikga barham berila boshladi. Ta'limda zamonaviy texnologiyalar o'z ijobiy samarasini ko'rsatmoqda. Mazkur maqolada produktiv faoliyat jarayonida talaba har doim o'quv predmetida o'zlashtirib olinganiga nisbatan izlanuvchanlik va tadqiqotchilik faoliyatini yaratishi, ta'limda reproduktiv faoliyat birlamchi bo'lib, undan kelib chiqadigan produktiv faoliyat haqida batafsil ma'lumot beriladi. Bunda talaba avval reproduktiv faoliyatni bajarishda ko'nikma va malaka hosil qilishi, so'ngra mahsuldor darajasiga ko'tarilishi lozimligining muhim to'rtta darajasi bayon etiladi.

Kalit so'zlar. Ta'lim, tarbiya, zamonaviy ta'lim, ta'lim texnologiyalari, ta'lim-tarbiyaning maqsadi, ta'lim- tarbiya taraqqiyoti, axborot, reproduktiv faoliyat, produktiv faoliyat, izlanuvchanlik va tadqiqotchilik faoliyati, mahsuldor daraja.

Аннотация: В контексте общественного развития научная основа любой деятельности, в том числе и педагогической, измеряется достигнутыми результатами. Стоит отметить, что сухая бессмыслица в педагогической теории и субъективная абстракция на практике начинают устраняться. Современные технологии в образовании показывают свои положительные результаты. В статье дана подробная информация о том, что в процессе продуктивной деятельности у ученика всегда возникает любопытство и исследовательская активность по отношению к освоенному им предмету, что репродуктивная деятельность является первичной в обучении, а продуктивная деятельность возникает из нее. В нем изложены четыре важных уровня, на которых учащийся должен сначала развить навыки и компетенции в выполнении репродуктивной деятельности, а затем выйти на продуктивный уровень.

Ключевые слова. Образование, воспитание, современное образование, образовательные технологии, цель образования, развитие образования, информация, репродуктивная деятельность, продуктивная деятельность, научные исследования и разработки, продуктивный уровень.

Annotation. In the context of the development of society, the scientific basis of each activity, including pedagogical activity, is measured by the achieved result. It is worth noting that the dry nonsense in pedagogical theory and subjective abstraction in practice are beginning to be eliminated. Modern technologies in education are showing their positive effect. This article provides detailed information about the fact that in the process of productive activity, the student should always create research and research activity in relation to what has been mastered in the subject of study, reproductive activity is primary in education, and the productive activity arising from it. In this, four important levels are described, according to which the student must first develop skills and qualifications in performing reproductive activity, and then rise to the productive level.

Keywords. Education, upbringing, modern education, educational technologies, the purpose of education, the development of education, information, reproductive activity, productive activity, research and research activity, productive level.

Kirish.

O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan ta'lim islohotlari davrida yurtimiz yoshlari ongida yangicha tafakkurni, milliy ongni shakllantirish, iste'dod egalarini izlab topish va ularni tarbiyalashdek olijanob vazifalarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu jihatdan qaraganda, jahondagi rivojlangan davlatlar qatoridan munosib o'rin egallash uchun iste'dod egalarini aniqlab, ularga zamonaviy ta'lim berish manbalari va vositalarini ko'rib chiqish, davlat va nodavlat ta'lim tizimlari va boshqa tarmoq vazirliklari hamma sohalardagi ta'lim-tarbiya masalalarini kompleks yechish ham muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Tadqiqot tahlili.

Keyingi yillarda mamlakatimizda Prezidentimiz SH.M.Mirziyoyev rahbarligida O'zbekistonda ta'lim taraqqiyotini yangi bosqichga ko'tarish bo'yicha amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar tufayli ta'limda tub o'zgarishlar ro'y bermoqda, xalqimizning dunyoqarashi, ongu tafakkuri yuksalmoqda.

O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimida tub islohotlar yo'lidan borar ekan, o'z fuqarolarining, ayniqsa, yangi jamiyat barpo etishga bel bog'lagan, o'sib kelayotgan avlod va bo'lajak mutaxassislarining barkamol bo'lib voyaga yetishlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Barkamol shaxs tarbiyasini tashkil etish barcha davrlarda ham ijtimoiy jamiyatning muhim talabi va asosiy maqsadi bo'lib kelgan. Tabiiyki, hozirgi ta'lim islohatlari sharoitida ham barkamol shaxs tarbiyasi muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Prezidentimiz SH.M.Mirziyoyevning "Uzluksiz ma'naviy tarbiya" Konsepsiyasi va amaldagi "Ta'lim to'g'risida"gi qonun ijrosida ham zamonaviy ta'lim texnologiyalari va ularni ta'lim-tarbiya tizimiga tadbiriq masalalariga alohida ahamiyat qaratilgan.

Darhaqiqat, mazkur me'yoriy hujjatlarning butun mazmun-mohiyatini barkamol avlod kamoloti va yoshlar ta'lim-tarbiyasi masalalari tashkil etadi.

Zamonaviy ta'lim texnologiyalarida, ta'lim-tarbiyaning maqsadi obyektiv xarakterga ega ekanligi alohida qayd etiladi. Chunki, ta'lim-tarbiya taraqqiyoti har bir jamiyatning rivojlanish bosqichidagi ehtiyojlaridan kelib chiqadi. Bu talablar esa buyurtma sifatida davlat hujjatlarida o'z ifodasini topadi. Pedagogik tizimning barcha boshqa qismlari maqsadga bo'ysunadi va uni amalga oshirishga xizmat qiladi. Ta'lim-tarbiyani mazmuni esa maqsaddan kelib chiqqan holda tashkil topadi. Demak, maqsad va mazmun didaktik vazifalarni belgilar ekan, u o'quv jarayoni, ta'lim-tarbiyani tashkil etish, ta'lim vositalari, usullari didaktik jarayon sifatida belgilangan vazifalarni amalga oshirishga qaratiladi. Ta'lim jarayonining qatnashchilari esa ushbu jarayonni harakatlantiruvchi kuchi bo'lib maydonga chiqadi. Pedagogik tizimning ixtiyoriy bir elementi o'zgarsa, uning boshqa qismlari ham o'zgaradi. O'zlashtirilgan, bilib olingan axborotdan foydalanish darajasi turlicha bo'lib, bilib olingan axborot aynan ko'rsatilganidek ishlatiladi va bir xil shart-sharoitda qo'llaniladi. Bunday axborotni qo'llash esa reproduktiv faoliyatni vujudga keltiradi. Reproktiv faoliyatda takror gapirib berishdan tortib, o'xshash masalalarni Yechishgacha, yaxshi tanish sharoitlarda va aniq qoidalarga tayangan holda faoliyat yuritish xarakterlidir. Produktiv faoliyat jarayonida o'quvchi har doim o'quv predmetida o'zlashtirib olinganiga nisbatan izlanuvchanlik va tadqiqotchilik faoliyatini yaratadi.

Natija.

Ta'limda reproduktiv faoliyat albatta birlamchi bo'lib, undan produktiv faoliyat kelib chiqadi. Bunda talaba avval reproduktiv faoliyatni bajarishda ko'nikma va malaka hosil qilishi, so'ngra mahsuldor darajasiga ko'tarilishi lozim. Bunda vaziyatning yechimini topish quyidagi to'rt xil darajada namoyon bo'ladi:

1. Agar maqsad, harakat va vaziyat aniq ko'rsatilgan bo'lsa, hamda talaba faqat shu harakatni bajarishi talab etilsa, bu birinchi darajali o'zlashtirish deb ataladi.

2. Agar maqsad va vaziyat ma'lum, ammo harakatni talaba o'zini oldingi bilimlarini eslash hisobiga topishi lozim bo'lsa, bu ikkinchi darajali o'zlashtirish hisoblanadi.

3. Agar vazifada maqsad aniq, ammo vaziyat noaniq bo'lsa, talabdan vaziyatni eslash va notipik masalani Yechish talab etilsa, bu evristik tipdagi faoliyat hisoblanadi.

4. Agar faoliyatning maqsadi umumiy tarzda berilgan bo'lsa, vaziyatni ham, harakatni ham izlash talab etilsa, bu ijodiy tipdagi mahsuldor faoliyat hisoblanadi.

Faoliyatni o'zlashtirishning bu to'rtala darajasi bilim, malaka va ko'nikmalarning shakllanish bosqichlaridir. O'quv jarayonida va umuman ta'lim tizimida reproduktiv faoliyatdan mahsuldor faoliyat turlariga o'tish ta'lim samaradorligini oshiradi. Oliy ta'lim tizimida reproduktiv ta'lim bilan chegaralanib qolish katta kamchilik hisoblanadi, chunki kasbiy tayyorgarlik talabalarda ijodiy yondoshuv, mustaqil fikrlash va muammolar yechimini tez topish kabi malaka va ko'nikmalarni shakllantirishni talab etadi.

Bugungi kunda oliy ta'lim tizimida malakali raqobatbardosh kadrlarni yetishtirish masalasi o'ta dolzarb masala hisoblanadi. Biz talabalarni bilimlarni qaytarib aytib berishga emas, balki ana shu bilimlarga tayangan holda mustaqil xulosalar chiqarishga hozirda mavjud bo'lgan muammolar yechimini qidirishga o'rgatishimiz lozim. Shuningdek, bugungi katta axborotlar oqimi sharoitida bilimlarni qamrab olish emas, balki ana shu axborotlar oqimida talabalar qobiliyatini shakllantirishimiz lozim. Buning uchun esa har bir mavzuni yoki hech bo'lmaganda bir nechta mavzuni o'tish jarayonida reproduktiv o'zlashtirishdan produktiv o'zlashtirishga qarab boruvchi harakatini ta'minlashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni, mavzu yuzasidan olingan reproduktiv bilimlar avval konstruktiv yondoshuvga, so'ngra esa ijodiy yondoshuvga asos bo'lsin. Masalan: Aniqlashtirilgan maqsadli texnologiyalar haqida talabalarga ma'lumot berildi va ularning o'zlashtirish darajasi tekshirildi. Bu jarayon reproduktiv o'zlashtirish turini o'z ichiga oladi. Keyingi bosqichda biz talabalardan an'anaviy ta'lim bilan aniqlashtirilgan maqsadli ta'limni taqqoslashni va ularning farqli xususiyatlarini topib berishni talab qilamiz. **Xulosa.** Talabalar an'anaviy ta'limni va o'zlashtirilgan yangi texnologiyani solishtirib, farqlarni sanab, o'z xulosalarini aytadilar. Bu ikkinchi darajali reproduktiv o'zlashtirishga misol bo'la oladi. So'ngra biz talabalarga biror iqtisodiy mavzuga aniqlashtirilgan maqsadli dastur tuzishni tavsiya etamiz. Bu uchinchi darajali produktiv o'zlashtirish darajasidagi vazifa bo'lib hisoblanadi. To'rtinchi darajali produktiv o'zlashtirish darajasida biz talabalarga quyidagi vazifani topshirishimiz mumkin. Bugungi kunda oliy ta'lim tizimida aniqlashtirilgan maqsadli texnologiyalarni joriy qilish uchun qanday chora-tadbirlarni qo'llash lozim? Talabalardan bu masalaga ijodiy yondoshuvni va masala yechimini topish talab etiladi. Shuningdek, talabalarining bilimlarni produktiv o'zlashtirishlarida o'quv faoliyatini tashkillashtirish va boshqarish ham ta'lim texnologiyalarining muhim omillaridan hisoblanadi.

Ma'lumki, o'quv jarayoni quyidagi bir-biri bilan bog'liq bir qator qismlardan iboratdir:

- motivlar;
- o'quv faoliyati;
- o'zlashtirish faoliyati;
- boshqarish.

Quyida mazkur qismlar va ular orasidagi o'zaro bog'lanishlarga alohida to'xtalib o'tamiz.

1. *O'quv motivlari kishida qiziqish, ehtiyoj, intilish va istak o'yg'otishni o'z ichiga oladi.* Talabalarda motivlarni shakllantirish ulardagi mavjud individual-psixologik xususiyatlarga, ta'limning tashkiliy shakllariga va pedagogning mahoratiga bog'liq bo'ladi. Motivlar kuchli yoki kuchsiz bo'lishi mumkin. O'qish motivatsiyasini paydo bo'lishiga ko'pgina omillar ta'sir ko'rsatadi. Bulardan eng asosiysi tashqi omillardir. Bunda ish o'rinlariga haqiqiy raqobatbardosh kadrlarni tanlov orqali qabul qilish eng muhim omillardan biri bo'lib hisoblanadi. Chunki bunday holda talabalar o'zlari xohlagan mehnat bilan band bo'lish va shu o'rin uchun raqobatda yengib chiqish maqsadida bilimlarni puxta egallashga harakat qiladilar. Bundan tashqari jamiyatda yaxshi kadrlarga talabning yuqori bo'lishi, ularni rag'batlantirishning samarali tizimlarini ishlab chiqish ham motivatsiyaning kuchayishiga yordam beradi. Ichki omillar ham albatta talabalarda

motivlarning vujudga kelishida va shakllanishida o'z o'rniga ega. Bularga misol qilib talablarning o'qishiga qarab stependiyalarning belgilanishi, o'quv dasturlarining amaliy ahamiyatining oshirilishi, o'quv jarayonini talabalarning ehtiyojlariga moslashtirilishi kabi omillarni belgilash mumkin.

2. *O'zlashtirish faoliyatini tashkil etish ta'lim maqsadlaridan kelib chiqadi.* Agar o'zlashtirishni birinchi darajasi maqsad qilib qo'yilgan bo'lsa, reproduktiv o'zlashtirish darajasi bilan kifoyalanib qolinadi. O'zlashtirish faoliyati har bir darajada tekshirilib, o'zlashtirish koefitsenti aniqlangach keyingi o'zlashtirish darajasiga o'tish mumkin. O'zlashtirish faoliyatini tashkil etishda mavzuning xarakterli xususiyatlarini hisobga olgan holda ma'lum texnologiyalar tanlanadi, ushbu texnologiyalar belgilangan o'quv maqsadlariga mos tushishi lozim.

3. *Bilish faoliyatini boshqarish.* Motivlarning mavjudligi va o'quv faoliyatining to'g'ri tanlaganligi hali o'quv jarayonini muvaffaqiyatini ta'minlay olmaydi. Bunday natijaga erishish uchun o'quv jarayonini to'g'ri tashkil etish va boshqarish talab etiladi. O'quv jarayonini to'g'ri tashkil etish deganda algoritmik ketma-ketlik asosida quyidan yuqoriga qarab harakatlanish tushuniladi. Ya'ni, o'zlashtirishning birinchi darajasidan izchil ravishda ikkinchi va uchinchi darajalariga o'tishni ta'minlash lozim. O'quv jarayonini to'g'ri boshqarish deganda, o'zlashtirish ko'rsatkichlarini hisobga olgan holda birinchi darajadan ikkinchi darajaga va ikkinchi darajadan uchinchi darajaga uzluksiz o'tib borish tushuniladi. Agar bugungi kunda o'quv jarayonining har bir qismini qay darajada ekanligini tahlil qilsak o'quv jarayoniga haqqoniy baho bera olishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Ta'lim to'g'risida"gi qonun. Toshkent. 2020 y. 23 sentyabr.
2. "Uzluksiz ma'naviy tarbiya kontsepsiyasi" Toshkent. 2019 y. 31 dekabr.
3. Saydullaev A.N. "Ta'lim texnologiyalari" . -T. 2022 y
4. Umarov B.M., Saydullaev A.N "Farzandlar tarbiyasiga befarq bo'lmaylik" -T., 2016 y.
5. Umarov B.M., Saydullaev A.N "Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni tibbiy ta'limga tadbiqu" (O'quv uslubiy qo'llanma) Toshkent. 2019 y
6. Axmedova M.E., Komilova M.O., Iskanjanova F.K., Saydullayev A.N. Umumiy pedagogika (Darslik) – T.: 2024y.